

УРОЖАЙНІСТЬ ЧУМИЗИ В СТЕПУ УКРАЇНИ

В. Резніченко, к.с.-г.н, доцент;

М. Салов, студент;

Я. Детиненко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Чумиза (*Setaria italica maxima* L.) – є цінною і перспективною культурою для посушливого клімату, що обумовлено досить високим біологічним потенціалом рослини, універсальністю її використання, невибагливістю до умов росту та розвитку, відмінною кормовою якістю зерна, зеленої маси, сіна та сінажу. Особливого значення вона набуває при вирішенні продовольчої проблеми в умовах глобального потепління клімату, яке спостерігається в останні роки.

На сьогоднішній день вирощування чумизи, є економічно вигідним для сільгоспвиробників степового регіону, оскільки витрачається мало посівного матеріалу італійського проса на 1 га приблизно 3,6-5,0 кг, при мінімальній врожайності італійського проса – 4,3т/га.

Культура використовується на кормові та харчові цілі, забезпечуючи стабільні врожаї навіть в умовах посухи.

Тому, вивчення основних агроприймів вирощування італійського проса є важливим та актуальним питанням і потребує додаткових досліджень, а особливо по вивченню впливу удобрення на продуктивність італійського проса в умовах північного Степу України.

Чумиза (*Setaria italica subsp. italica* L.) є однією з найстаріших хлібних зернових культур Східної Азії. Це культурний підвид мишію італійського (*Setaria italica*) із родини тонконогових (Poaceae) [1].

Просо в широкому розумінні - це ряд однорічних просоподібних культур, які вирощують для отримання їжі та кормів [2].

В Україні вирощують сорт чумизи Дніпровська згідно ТУ У 01.1-30378663-001-2002, цей різновид італійського проса характеризується високим вмістом біологічно активних речовин і може використовуватися не тільки як зерно для виробництва дитячого, дієтичного та лікувального харчування, але і як лікарський інгредієнт. Зерно італійського проса використовується для виробництва олії, що містить жирні кислоти, більшість з яких (42,5%) - ліолева кислота, чумиза містить ряд біологічно активних речовин з високою антиоксидантною активністю, таких як кумарини, флавоноїди та оксикоричні кислоти. Зокрема, вміст пектину та геміцелюлози становить 4,94% та 2,35% відповідно [3].

Чумиза містить 13-15% сирого протеїну, 60-65% крохмалю, 5-8% жиру і 2-3% цукру, також вона містить вітаміни В1, В2 і Е, провітамін А (каротину), ніж звичайне пшоно. Його поживна цінність не поступається пшоно. Воно містить 13,5% білка, близько 62% безазотистих речовин і 5% жиру [4].

Зерно цієї культури є чудовим кормом для птиці, а борошно - концентратом для худоби; 1 кг зерна ковили еквівалентний 0,96 кормових одиниць [5].

Чумиза є цінною культурою для зрошуваного землеробства, оскільки вона посухостійка і в той же час дуже добре реагує на поповнення вологи, що дозволяє виробляти високоврожайні зернові та сидерати [6].

Цінність чумизи полягає також у тому, що вона є однією з найпродуктивніших однорічних зернових і кормових культур, з високим коефіцієнтом насінневого розмноження.

Метою досліджень було розробити науково - обґрунтовані рекомендації сільськогосподарському виробництву для підвищення урожайності чумизи, через визначення оптимального удобрення для культури в умовах Північного Степу України.

Протягом наших досліджень, ми звернули увагу, як впливали мінеральні добрива та способи сівби, на продуктивність чумизи протягом 2024-2025 років (табл. 1)

Таблиця 1

Урожайність зерна чумизи залежно від мінеральних добрив та способів сівби, т/га

Фактор А Мінеральні добрива	Фактор В Способи сівби:							
	рядковий 15 см				широкорядний 45 см			
	2024 р	2025 р	Середнє	Приріст до контролю	2024 р	2025 р	Середнє	Приріст до контролю
Без добрив	2,02	2,91	2,47	-	2,51	2,98	2,75	0,28
P ₆₀ K ₆₀ -фон	2,91	3,47	3,19	0,72	3,56	4,23	3,90	1,43
N ₃₀ +фон	3,34	3,83	3,59	1,12	4,03	4,51	4,27	1,80
N ₆₀ +фон	3,63	4,15	3,89	1,42	4,25	4,76	4,51	2,04

Важливо відзначити, що найнижчу урожайність було зафіксовано на ділянках без добрив за рядкового способу сівби у 2024 році, що відповідно склало 2,02 т/га, тоді як в середньому по роках на цих варіантах показник склав 2,47 т/га.

При застосуванні мінеральних добрив за цього ж способу сівби рядковий 15см, урожайність була наступною 3,19 т/га (P₆₀K₆₀); 3,59 т/га (N₃₀P₆₀K₆₀); 3,89 т/га (N₆₀P₆₀K₆₀), що було вищим від контролю відповідно на 0,72 т/га; 1,12 т/га; 1,42 т/га.

Тоді як за широкорядного способу сівби 45 см, на ділянках без удобрення урожайність чумизи склала 2,75 т/га, що переважала над контролем на 0,28 т/га.

Застосування добрив позитивно відобразилося на урожайності досліджуваної культури. Так, P₆₀K₆₀ - 3,90 т/га; N₃₀P₆₀K₆₀ - 4,27 т/га; N₆₀P₆₀K₆₀ - 4,51 т/га, що було вищим від контролю відповідно на 1,43 т/га; 1,80 т/га; 2,04 т/га.

Оптимальні, умови утворилися на ділянках за удобрення у дозі N₆₀P₆₀K₆₀ на широкорядних посівах, що в 2025 році склало 4,76 т/га, що було вищим від інших варіантів досліджу 35,47%.

Отже, в наших дослідженнях встановлено, що урожайність чумизи в 2024-2025 роках досліджень, забезпечили варіанти з удобренням N₆₀P₆₀K₆₀ на широкорядних посівах, що склало 4,51 т/га.

Список використаних джерел.

1. Аверчев О. В., Нікітенко М.П., Вирощування просо в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. Херсон, 2020. Вип. 116. Ч. 2. С. 47-55.
2. A. Fardet, E. Rock, C. Révész (2008) "Is the in vitro antioxidant potential of whole-grain cereals and cereal products well reflected in vivo?" Cereal Science, Vol. 48, Iss. 2, pp. 258–276.
3. Омельченко З.І. Фітохімічне вивчення *setaria italica* та створення на її основі лікарських засобів: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 15.00.02. Омельченко З.І. ; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. К., 2008. 24 с.
4. Найченко В.М. Практикум з технології зберігання і переробки плодів та овочів. К.:ФАДА, ЛТД, 2001. 211 с.
5. Дудка М. І. Однорічні суміші – резерв виробництва кормового білка. Ефективні корми та годівля. 2005. № 8. С. 43-44.
6. Базалій В. В. Рослинницькі аспекти та агроекологічні засади вирощування сорго зернового на півдні України. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2015. Вип.91. С. 3-6.